

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 197 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farxod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	

MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATLARNING FOND BOZORIGA KIRISH IMKONIYATLARI: STATISTIKA, TAHLIL VA PROGNOZLAR

Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada mamlakatdagi investitsion faollikning oshishi va fond bozoringa rivojlanishining iqtisodiy ahamiyati, shu bilan birga, bunday rivojlanishni ta'minlash uchun amalga oshirilayotgan tadbirlar hamda ularning uzoq muddatli ijobiy ta'sirlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: investitsion faollik, fond bozori, MCHJ, strategiya, IPO, tadbirkorlik subyektlari, kapital.

Abstract: The article discusses the economic significance of the increase in investment activity and the development of the stock market in the country, as well as the measures implemented to ensure such development and their long-term positive effects.

Key words: investment activity, stock market, Limited Liability Company, strategy, IPO, business entities, capital.

Аннотация: В статье рассматривается экономическое значение повышения инвестиционной активности и развития фондового рынка в стране, а также реализуемые меры по обеспечению такого развития и их долгосрочный положительный эффект.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, фондовый рынок, Общество с ограниченной ответственностью, стратегия, IPO, хозяйствующие субъекты, капитал.

KIRISH

Hozirgi globallashtirilgan dunyoda iqtisodiy o'sish va barqarorlikka erishish uchun investitsiya faoliyatining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Xususan, mamlakatlar o'z iqtisodiy tizimlarini mustahkamlash va xalqaro bozorlar bilan integratsiyalashuvda fond bozorlari orqali katta imkoniyatlarga ega bo'lmoqda. Fond bozoringa rivojlanishi nafaqat mamlakatning moliyaviy tizimini barqarorlashtirishga, balki investorlar va jamiyat uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratishga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, fond bozori orqali investorlar o'z kapitalini samarali boshqarish, innovatsion loyihalarni moliyalashtirish va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Mamlakatda iqtisodiy o'sishni ta'minlash va moliyaviy bozorlar orqali kapitalni jalb qilishda mas'uliyati cheklangan jamiyatlar (MCHJ)ning o'rnini hamda ularning fond bozorida ishtiroki tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. MCHJlar o'z faoliyatini boshlashda va kengaytirishda nisbatan past darajadagi xavf hamda sarmoya majburiyatlari bilan ajralib turadi. Ular kichik va o'rta biznesning eng asosiy shakli bo'lib, ko'plab mamlakatlarda iqtisodiy faollikning muhim manbai hisoblanadi.

Biroq, MCHJlar uchun fond bozoriga chiqish imkoniyatlari cheklangan bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, bu biznes shaklini fond bozoriga integratsiyalashgan holda rivojlantirish mamlakatning iqtisodiy tizimini diversifikatsiya qilish va investorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratish nuqtai nazaridan juda muhimdir. MCHJlar fond bozoriga chiqish orqali nafaqat o'z kompaniyasining kapitalini oshirish, balki butun iqtisodiyot uchun innovatsion loyihalarni moliyalashtirishga hissa qo'shishi mumkin.

Shunday qilib, MCHJlarni fond bozoriga jalb qilish ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlash hamda iqtisodiy faollikni oshirishning samarali vositasiga aylanishi mumkin. Bunday rivojlanish mamlakatda investorlarning ishonchini oshirib, ularning moliyaviy bozorga qiziqishini yanada kuchaytiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mas'uliyati cheklangan jamiyatlar (MCHJ) bo'yicha xorijlik olimlarning tadqiqotlari ko'plab iqtisodiy, huquqiy va moliyaviy jihatlarni qamrab oladi. MCHJlar, ularning tashkilot strukturalari, huquqiy mas'uliyati, soliq rejimlari va investitsiyalarni jalb qilishda qanday imkoniyatlar yaratishi kabi masalalar xorijiy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Quyida MCHJlar haqida tadqiqot olib borgan ba'zi xorijlik olimlar va ularning ilgari surgan qarashlari keltiriladi:

R. Kraakman — yuridik va iqtisodiy tahlillar bo'yicha mutaxassis bo'lib, ko'plab tadqiqotlarida MCHJlarning yuridik shakllari va huquqiy mas'uliyatini o'rganishga e'tibor qaratgan. Uning tadqiqotlarida:

MCHJlarning aksiyadorlar va boshqaruvchilari o'rtasidagi mas'uliyatning cheklanishi, shu jumladan ular bilan bog'liq xavf-xatarlarni minimallashtirish;

MCHJlarning kapitalni jalb qilishda aksiyadorlik jamiyatlariga nisbatan afzalliklari va iqtisodiy samaradorligi keltirilgan;

Kraakman MCHJlarning tashkil etilishida boshqaruvchilarning huquqlari va majburiyatlarini hamda ularning bozorlar bilan integratsiyasini o'rganib, bu turdagi kompaniyalarni rivojlantirishda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratgan.

Frank Easterbrook va Daniel Fischel — iqtisodiy huquqshunolar bo'lib, ularning "The Economic Structure of Corporate Law" asarida MCHJlar va aksiyadorlik jamiyatlarini moliyaviy va huquqiy tahlil qilishga bag'ishlangan. Ular:

MCHJlar va aksiyadorlik jamiyatlari o'rtasidagi farqlarni o'rganishgan;

Ularning qarashlarida, MCHJlarning huquqiy tuzilishi va mas'uliyatning cheklanishi iqtisodiy faoliyatni samarali tashkil etish uchun qulay bo'lishi mumkinligi ta'kidlangan;

Shuningdek, ular MCHJlarning kichik va o'rta biznes uchun moslashuvchan hamda xavfsiz shakl ekanligini, bu biznes shakli global bozorlar bilan integratsiyani osonlashtirishi mumkinligini ilgari surgan.

Michael Jensen va William Meckling — iqtisodchilar bo'lib, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure" asarida korporativ boshqaruv va egalor o'rtasidagi agentlik xarajatlarini o'rganishgan. Ularning MCHJlar bo'yicha qarashlari quyidagicha:

MCHJlar va aksiyadorlik jamiyatlari o'rtasidagi boshqaruv strukturalarining samaradorligi va ularning tashkilot ichidagi agentlik muammolarini qanday hal qilishiga oid iqtisodiy tahlillar;

MCHJlar, boshqaruv va egalor o'rtasidagi mas'uliyatni cheklash orqali "agentlik xarajatlari"ni kamaytirishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, samarali boshqaruvni ta'minlashga imkon beradi;

MCHJlar kichik va o'rta biznes uchun samarali shakl bo'lib, ular o'z kapitalini to'plashda ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lishi mumkinligini ko'rsatgan.

Xorijlik olimlar MCHJlarning iqtisodiy, huquqiy va moliyaviy jihatlarni keng ko'lamda o'rgangan va turli aspektlardan tahlil qilgan. Ularning fikriga ko'ra, MCHJlar kichik va o'rta biznesni rivojlantirishda muhim vosita bo'lib, ularning huquqiy strukturalari va mas'uliyatning cheklanishi kompaniyaning samarali boshqaruvini ta'minlashga yordam beradi. Shuningdek, ular global bozorlar bilan integratsiyalashishda o'zlarining moslashuvchanligi va xavfsizligi bilan ajralib turadi.

Mahalliy olimlardan ham bir qator tadqiqotchilar mamlakat iqtisodiyoti, biznes turlari va moliyaviy tizimlar bo'yicha turli nuqtai nazarlarni aks ettirgan. Ko'plab mahalliy mutaxassislar MCHJlarni iqtisodiy o'sish va barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydigan subyektlar sifatida ko'rsatadilar. Jumladan, mamlakatimizdagi tadqiqotchi olimlardan Sh. Mavlonov MCHJlarning iqtisodiy va huquqiy jihatlari haqida tadqiqot olib borgan bo'lsa, R. Husniddinov kichik va o'rta biznes hamda MCHJlar bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Shuningdek, Y. Mamatov mas'uliyati cheklangan jamiyatlar va ularning kapital boshqaruvini bo'yicha ilmiy ishlarni amalga oshirgan.

Yuqoridagi xorijlik va mahalliy tadqiqotchi olimlarning qarashlarini tahlil qilgan holda, MCHJlar fond bozoriga chiqish orqali o'z bizneslarini yanada kengaytirish va innovatsion loyihalar uchun zarur sarmoyani jalb qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ammo bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshishi uchun MCHJlar uchun maxsus huquqiy mexanizmlar, moliyaviy maslahatlar va bozorning shaffofligini ta'minlash muhimdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishini yoritishda taqqoslash, analiz, sintez, iqtisodiy tahlil, analitik tahlil va qiyoslash usullaridan foydalanildi. Shuningdek, iqtisodchi olimlarning MCHJlarning fond bozorida ishtiroki hamda ularni rivojlantirish imkoniyatlariga qaratilgan ilmiy tadqiqotlari o'rganildi. Xorijiy tadqiqotchilarning rivojlangan mamlakatlardagi ushbu yo'nalishga oid tajribalari ham tahlil qilinib, tizimli taklif va tavsiyalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MCHJ) – yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan va uning ta'sischilari faqat o'zining ustav kapitaliga qo'shgan ulushi bilan cheklangan javobgarlikka ega bo'lgan, shuningdek, faoliyatini tashkil etish hamda boshqarish bo'yicha eng ommabop va qulay tadbirkorlik shaklidir (1-rasm).

1-rasm. Tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakli bo'yicha umumiy ma'lumot (2024-yil I chorak holatiga)¹.

Yuqoridagi 1-rasmdagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, mamlakatimizdagi umumiy tadbirkorlik subyektlari orasida eng yuqori ko'rsatkich aynan mas'uliyati cheklangan jamiyatlar (MCHJ) soniga to'g'ri keladi. 2024-yil birinchi chorak yakunlari bo'yicha jamlangan ma'lumotlarga ko'ra, MCHJlar soni 298 338 tani tashkil etib, barcha tadbirkorlik subyektlari umumiy ko'rsatkichlarining 73.7 foizini tashkil qilgan. Ushbu ma'lumotlarga ko'ra:

Xususiy korxonalar 58 533 taga yetib, 14.5 foizni tashkil etgan;

Oilaviy korxonalar 43 327 ta bo'lib, 10.7 foizni tashkil etgan;

Fond bozorining yana bir ishtirokchisi hisoblangan aksiyadorlik jamiyatlari esa 631 ta bo'lib, atigi 0.1 foiz ulushga ega bo'lgan.

Amaldagi 404.7 ming tijorat korxonasi va tashkilotlar orasida tashkiliy-huquqiy shakli bo'yicha MCHJlar birinchi o'rinda turadi. Shundan xulosa qilish mumkinki, mazkur korxonalar mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatining eng ko'p tarqalgan shakli hisoblanadi (2-rasm).

2-rasm. MCHJlarning iqtisodiy faoliyat turlari kesimida taqsimlanishi (2024-yil I chorak holatiga)².

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika Agentligi ma'lumotnomasi.

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika Agentligi ma'lumotnomasi.

MChJlar nafaqat kichik va o'rta biznes uchun, balki davlat iqtisodiyoti barqarorligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Ushbu kompaniyalar o'z kapitalini oshirish, biznesni kengaytirish va yangi bozorlarni zabt etish imkoniyatiga ega bo'lgani sababli, ular davlatning iqtisodiy strategiyalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Yuqoridagi 2-rasmdagi ma'lumotlarga asoslanib, MChJlarning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha taqsimlanishi quyidagicha shakllangan: savdo sohasida 37.6 foiz, sanoat tarmog'ida 14.2 foiz, qurilish sohasida 9.1 foiz hamda qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi yo'nalishida 8.8 foiz ulushni tashkil etgan (3-rasm).

77 681	Toshkent sh.	16 574	Qoraqalpog'iston R.
29 728	Toshkent v.	15 427	Qashqadaryo v.
23 213	Samarqand v.	13 408	Xorazm v.
21 271	Farg'ona v.	11 592	Jizzax v.
20 704	Buxoro v.	11 083	Navoiy v.
19 958	Andijon v.	10 985	Surxondaryo v.
17 696	Namangan v.	9 018	Sirdaryo v.

3-rasm. MChJlarning hududlar kesimida taqsimlanishi (2024-yil I chorak holatiga)³.

Yuqoridagi 3-rasmdan ko'rinib turibdiki, savdo va sanoat rivojlangan hududlarda MChJlar soni yuqori. Buning asosiy sababi sifatida ushbu ko'rsatkich yuqori bo'lgan hududlarda aholining ko'pligi, biznes yuritishga qulay infratuzilmaning mavjudligi, transport va boshqa soha tarmoqlari bo'yicha shart-sharoitlarning yaxshi darajada ekanligi hisoblanadi.

MChJlar — bu kapital bozorida faoliyat yurituvchi, aksiyalari faqat ma'lum doiradagi shaxslarga sotilishi mumkin bo'lgan, mas'uliyati cheklangan kompaniyalardir. Bunday kompaniyalar o'z aksiyalarini fond bozoriga chiqarmasdan, odatda, o'z aksiyalari va hissalarini faqat tanishlari yoki ma'lum investorlarga taklif qilishadi. Bu holatning afzalliklari va kamchiliklari mavjud bo'lib, ular har bir kompaniyaning rivojlanish strategiyasiga qarab farqlanadi.

MChJlarning fond bozorida ishtirok etishining birinchi bosqichi — bu ularning aksiyalarini ommaviy sotish (IPO — *Initial Public Offering*) orqali bozorga chiqishidir. Biroq, MChJlar aksiyalarini ommaviy sotishga chiqarganda, ular bir qator qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Shu bilan birga, ularning aksiyalarini sotishga chiqarmaslik ham ko'plab afzalliklarni ta'minlaydi. Jumladan, yuqori darajadagi maxfiylikni saqlash, mas'uliyatni cheklash va boshqaruvni oddiyroq tutish imkonini beradi.

Bugungi kunda MChJlarning fond bozorida faolligi sezilarli darajada ortib bormoqda. O'zbekiston, Rossiya va boshqa post-sovet davlatlarida MChJlarning fond bozorida roli muhim ahamiyat kasb etmoqda. MChJlar o'z o'rnini mustahkamlash va investorlarni jalb qilish uchun asosan quyidagi yo'llarni tanlaydi:

Aksiyalarni chiqarish va sotish. MChJlarning aksiyalarini ommaviy sotish orqali ularga qo'shimcha kapital jalb qilish imkoniyati mavjud. Odatda, bu jarayon IPO (*Initial Public Offering*) orqali amalga oshiriladi, bunda kompaniya o'z aksiyalarini birinchi marta jamoatchilikka taqdim etadi. IPO kompaniyaga yuqori darajada ko'rinish va investorlarni jalb qilish imkoniyatini beradi. Biroq, IPO jarayoni yuqori xarajatlar, risklar va vaqt talab etadi.

Korxonaga qiymatini oshirish. Fond bozorida faoliyat yuritish orqali MChJlar o'z korxonaga qiymatini oshirish imkoniga ega bo'ladi. Investorlarning kompaniyaga bo'lgan ishonchi va uning bozor qiymati o'zgarishi kompaniyaning biznesni kengaytirish, yangi loyihalarni amalga oshirish yoki yangi bozorlar uchun imkoniyatlar yaratishiga yordam beradi.

Kapitalni diversifikatsiya qilish. MChJlar o'z kapitalini fond bozorida diversifikatsiya qilish orqali risklarni kamaytiradi. Aksiyadorlar va investorlar orasida ko'proq tarqatilgan kapital kompaniyaning moliyaviy barqarorligini oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

MChJlarning fond bozorida holati va rivojlanish imkoniyatlari hozirgi kunda katta e'tibor talab qilmoqda. Kompaniyalar uchun kapitalni jalb qilishning muhim vositasi sifatida fond bozorida faoliyat yuritish o'zining afzalliklari va xavflari bilan birga keladi. Shunga qaramay, ularning o'sish va rivojlanish strategiyalarini

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika Agentligi ma'lumotnomasi.

muvaqqiyatli amalga oshirishda fond bozorining o'ri juda katta. MChJlarning fond bozorida holatini tahlil qilish ularning istiqbolini yaxshilash uchun zarur bo'lgan muhim qadamlarni belgilashga yordam beradi.

O'zbekistonda MChJlarning fond bozorida ishtirokini oshirish uchun bir qancha istiqbolli yo'nalishlar mavjud. Birinchi navbatda, moliyaviy bozorlarning modernizatsiyasi va raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali MChJlarning o'sish imkoniyatlari kengayadi. Shuningdek, hukumatning kapital bozorlarini rivojlantirishga qaratilgan siyosatlari, bozorni erkinlashtirish, sarmoya muhitini yaxshilash va xalqaro investorlar bilan hamkorlikni mustahkamlash orqali O'zbekistonda MChJlarning fond bozorida roli yanada kuchayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2001-yil 6-dekabrda "Mas'uliyati cheklangan hamda qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatlar to'g'risida"gi 310-II-son Qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/-22525?ONDATE=21.03.2019>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrda "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
3. Michael C. Jensen, William H. Meckling, Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, Volume 3, Issue 4, 1976, Pages 305-360, ISSN 0304-405X, (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405X7690026X>).
4. Frank H. Easterbrook, Daniel R. Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, Harvard University Press 1996 y, ISBN 0674235398, 9780674235397, Pages 1-370.
5. Hansmann, Henry & Kraakman, Reinier & Squire, Richard. (2005). The New Business Entities in Evolutionary Perspective. European Business Organization Law Review. 8. 10.2139/ssrn.667929.
6. Butayev J. MILLIY FOND BOZORI RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2023. – T. 24. – №. 2. – C. 250-255.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika Agentligi ma'lumotnomasi. www.stat.uz.
8. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlar milliy bazasi www.lex.uz.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
